

ARKEOCLÍO

**PROYECTO DE CONTROL ARQUEOLÓGICO
PLAZA DE ÁVILA
GRAÑÓN (LA RIOJA)
MEMORIA FINAL DE LA INTERVENCIÓN**

Encargo:
HIDRYCON
C/Pintor Manero, 7, 1º D
09006-Burgos

F. Rafael VARÓN HERNÁNDEZ
Arqueólogo, Col. Nº 6733-Euskadi
Vitoria-Gasteiz, 15 de junio de 2023

INDICE SINTÉTICO.

0. FICHA TÉCNICA.	2
1. MOTIVO DEL CONTROL ARQUEOLÓGICO.....	5
2. CONTROL ARQUEOLÓGICO. TRABAJOS REALIZADOS.....	8
3. RESULTADOS DEL CONTROL. IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO ...	16
4. PLANOS.....	17
5. ANEXO FOTOGRÁFICO	20

0. FICHA TÉCNICA.

0.1. Lugares y Tipo de Intervención.

0.1.1. Lugar de Actuación.

Plaza de Ávila, en la localidad de Grañón en La Rioja (ver Plano 1 y Plano 2).

0.1.2. Tipo de Intervención.

Se ha tratado de un control arqueológico, tal y como establece el Artículo 58, 2, B): “Los controles y seguimientos arqueológicos. Éstos consisten en la supervisión de obras en proceso de ejecución en las que podría verse afectado el patrimonio arqueológico y el establecimiento de medidas oportunas que permitan la conservación o documentación de las evidencias o elementos de interés arqueológico o paleontológico que aparezcan en el transcurso de las mismas”, de la Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, publicada en el BOR nº 136, de 23 de octubre de 2004.

02. Fechas de Actuación.

Los trabajos de campo se han realizado entre los días 23 de abril y 13 de junio de 2023, totalizando un total de 1 visita preoperacional y 5 visitas de control arqueológico.

0.3. Promotor de la actuación y empresa adjudicataria.

Promotor de la actuación: Excmo. Ayuntamiento de Grañón (La Rioja).

Empresa adjudicataria: HYDRICON. C/Pintor Manero, 7, 1ºD, 09006-Burgos.

0.4. Director de la actuación.

F. Rafael Varón Hernández, Col. 48614-Madrid.

Licenciado en Historia (Universidad de Valladolid); Diploma de Estudios Avanzados en Arqueología y Territorio Histórico (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea); Máster Universitario en Métodos y Técnicas Avanzados de Investigación en Prehistoria y Arqueología (UNED).

0.5. Fecha del permiso de actuación.

27 de abril de 2023, con número de expediente 2023-037, emitido por la Directora General de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja.

Se adjunta copia.

0.6. Equipo de Trabajo. Medios Humanos y Técnicos.

0.6.1 Equipo Humano.

Nombre	Posición	Titulación
F.R. Varón	Director, trabajo de campo memoria, gestión con la Administración responsable	Lic. en Historia, DEA en Arqueología, Máster Univ. en Prehistoria y Arqueología

0.6.2. Medios Técnicos.

Herramientas estándar del trabajo arqueológico: cámara de fotos, jalones, herramienta manual, etcétera.

0.7. Técnicos del Servicio de Conservación y Promoción del Patrimonio Histórico Artístico del Gobierno de La Rioja.

Dña. Teresa Angulo, D. David Eguizabal, arqueóloga y arqueólogo del Gobierno de La Rioja.

0.8. Depósito de Materiales Arqueológicos.

No se han recuperado materiales arqueológicos.

0.9. Formato de entrega de la Memoria.

Se entrega la presente memoria en formato PDF. Se acompañan soporte digital, hoja de contactos con todas las fotografías obtenidos y planimetrías en formato PDF, para el sistema legal de coordenadas en España: ETRS89 para UTM.

0.10. Metodología Arqueológica.

Control visual de la apertura de zanjas, mediante visitas puntuales en coordinación con el personal de la empresa constructora, HIDRYCON.

1. MOTIVO DEL CONTROL ARQUEOLÓGICO.

El Control Arqueológico vino motivado por la posible afección que pudieran ocurrir en el transcurso de las obras de urbanización y renovación de infraestructuras soterradas que va a producirse en la reurbanización de la Plaza de Ávila, en la localidad de Grañón.

Este espacio se encuentra en la zona de protección establecida por el paso del Camino de Santiago por esta localidad, por lo que el proyecto constructivo incluyó la ejecución de un control arqueológico.

Esta actuación cuenta con el informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, con fecha 9 de septiembre de 2022 y fecha de emisión 14 de septiembre de 2022.

Se redactó el correspondiente proyecto de control arqueológico, por parte de arqueólogo titulado, y se obtuvo permiso del Gobierno de La Rioja en fecha 23 de abril de 2023.

1.1. Informe sobre el espacio a intervenir.

El espacio por intervenir se cifra en la totalidad de la Plaza de Ávila, en unos 1.350 m², tal y como se puede apreciar en los planos adjuntos. Antes de la obra era un espacio ajardinado situado entre la C/El Caño, y al sur de la iglesia de San Juan Bautista, y la C/Cercas. Por el lado oeste de la Plaza circula la C/Don Sancho.

Este lugar está incluido en el Plan de Protección Ambiental del Camino de Santiago. Además, la cercanía a la iglesia parroquial de Grañón podría indicar la existencia de una necrópolis/cementerio parroquial en sus cercanías. Por otro lado, la toponimia y la configuración urbana de Grañón, podría sugerir la existencia de una muralla que discurriese por las fachadas norte de la C/Cercas¹. Finalmente, y si damos crédito a la información ofrecida por la web municipal, esta plaza fue abierta a comienzos del siglo

¹ <https://www.granon.es/historia/>, fecha de consulta 18/04/2023.

XX, por lo que podrían subsistir restos soterrados del urbanismo previo a la apertura de este espacio².

1.2. Programa y calendario de trabajos.

1.2.1. Programa de Trabajos.

El proyecto constructivo incluía la demolición de la plaza actual rebajando unos 20 centímetros toda la superficie; además estaba prevista la inserción de nuevas conducciones de servicios, en una profundidad aproximada de un metro, y la repavimentación de todo el espacio.

El programa de trabajo de campo se adaptó a las prescripciones de este tipo de actuaciones con el siguiente procedimiento:

- Control arqueológico de la obra a cargo del arqueólogo autorizado.
- Desarrollo de los trabajos adecuado a las necesidades del control arqueológico.
- En el caso de localización de restos, estos se delimitarían para proponer una definición tipocronológica y se daría información al Gobierno de La Rioja para la adopción de medidas correctoras concretas.

1.2.2. Calendario de Trabajos.

La duración estimada de los trabajos de campo se cifra en 3 visitas de obra que se centrarán en la demolición de la plaza actual y en la apertura de zanjas para la inserción de elementos soterrados.

1.3. Objetivos a cumplir.

En este proyecto, los objetivos pasan por minimizar afecciones al posible Patrimonio arqueológico soterrado.

En el caso de detectarse evidencias arqueológicas -depósitos, cortes, o estructuras-, se procedería a la paralización de los trabajos en esa zona con el fin de delimitar la

² <https://www.granon.es/urbanismo-y-arquitectura-civil-y-religiosa/>, fecha de consulta 18/04/2023. Entrevistado el alguacil de Grañón, confirmó estas informaciones.

ARKEOCLIO

presencia de estos, e informar al Gobierno de La Rioja para que articule las correspondientes medidas correctoras.

2. CONTROL ARQUEOLÓGICO. TRABAJOS REALIZADOS.

La tabla adjunta muestra el detalle de las visitas realizadas:

ZANJA	FECHA VISITA	NÚMERO VISITA	DIARIO VISITA	CALLE Y NÚMERO	HALLAZGOS
TODA LA PLAZA	23/04/2023	0	Estado preoperacional. Se hacen tomas generales de la zona a controlar, y se advierte de las numerosas infraestructuras soterradas. También se advierte la presencia de ruedas de molino, en número de 3.	Toda la Plaza de Ávila	No se registran hallazgos. Se localizan tres ruedas de molino.
TODA LA PLAZA	19/05/2023	1	Demolición de pavimentos en toda la Plaza.	Toda la Plaza de Ávila	No se registran hallazgos.
TODA LA PLAZA	25/05/2023	2	Se revisa el lado oeste de la Plaza de Ávila/C. Don Sancho, y en el lateral del hotel se ven infraestructuras soterradas, de carácter eléctrico.	Lado este de la Plaza de Ávila.	No se registran hallazgos.
ZANJA ESTE	26/05/2023	3	Se revisa la zanja abierta, en el lado este de la Plaza de Ávila, paralela a la fachada de casas. Se abre la zanja por el transcurso de infraestructuras anteriores, y se retira la tubería de hormigón, que parece que está en carga, por lo que la zanja se inunda. Se colocan los tubos de manera inmediata a la apertura. No nos parece que se agote el registro arqueológico, y que los perfiles, aunque de estratigrafía sencilla, están excavados sobre un depósito arcillo arenoso.	Plaza de Ávila, números 2, 2A, 3, 4, 5 y 6.	No se registran hallazgos.

**Control Arqueológico
Reurbanización de la Plaza Ávila
Grañón (La Rioja)
Memoria Final de la Actuación**

ARKEOCLIO					
ZANJA NORTE	30/05/2023	4	Se revisa la zanja este, que se empieza desde el este, y va hacia el oeste. En el lado oeste se han buscado empalmes en la esquina NW de la Plaza, y el entronque con la C/Don Sancho.	C/Don Sancho, números 44 y 46. Norte de la Plaza de Ávila.	Por los números 44 y 46, en el lado sur de la zanja, se detecta una atarjea de ladrillo, revestida de arena y sobre suelo de cantos rodados apisonados. Los ladrillos son de hueco doble, y cogidos con cemento. No se detecta en el lado norte, quizá porque se haya destruido en alguna instalación de tuberías anteriores. Probablemente se trate de una cloaca anterior a la colocación de las tuberías de hormigón, durante el siglo XX.
ZANJA OESTE	13/06/2023	5	Se abre esta zanja paralela al saneamiento introducido el día 30/05/2023, como medida correctora al no hacerse el control arqueológico previsto. Va al oeste de este saneamiento. Se abre en unos 40 centímetros de anchura, entre 50-80 centímetros de profundidad, y en una longitud de unos 30 metros. Tiene una estratigrafía simple: un primer depósito de color marrón, de textura arcillosa y muy plástico, de unos 10 cms. de potencia. Debajo un nivel de color gris, de textura areno-limosa, y muy baja compactación, muy decantado.	C/Don Sancho. Lado oeste de la Plaza Ávila.	No se registran hallazgos

Tabla 1: Tabla resumen de los trabajos arqueológicos realizados.

La **visita número 0**, en el estado preoperacional de la actuación, se localizan tres piedras de molino, que consideramos como Patrimonio etnográfico local. Se informó a la empresa constructora de la presencia de estas piezas para que se trasladasen a dependencias municipales, circunstancia que se produjo al inicio de las obras.

Ilustración 1: 1. C. Don Sancho/Plaza de Ávila, hacia el norte, se aprecia, al fondo, el ábside de la iglesia parroquial. 2. C/El Caño hacia esquina NE de la Plaza de Ávila, con tapas de alcantarillado e infraestructuras soterradas. 3. Alcantarillado existente. 4. Tapa de saneamiento existente. 5 y 6 Ruedas de molino aprovechadas como mesas en el parterre central de la Plaza de Ávila; retirados y depositados en dependencias municipales.

La **visita número 1**, se realizó a la demolición de la Plaza de Ávila, constando que se alcanzaba la cota de obra prevista, que se correspondía con la retirada de los pavimentos actuales, sin profundizar salvo en aquellos lugares en los que era necesario que las conducciones a instalar conectasen con la infraestructura del resto de la localidad.

Ilustración 2: 1 y 2, tareas de demolición de la Plaza de Ávila. 3 y 4, localización de infraestructuras soterradas en diversos puntos de la Plaza, en contacto con las calles adyacentes.

La **visita número 2** verifica las superficies abiertas tras la demolición. Se constata la presencia de tuberías eléctricas paralelas al hotel situado en la C/Don Sancho³.

Ilustración 3: 1 y 2, zanja para la instalación de tuberías eléctricas, en la C/Don Sancho, paralelas al hotel.

En la **visita número 3** se controló la apertura de la *Zanja Este*, paralela a las fachadas de las casas existentes en este lado de la Plaza. La zanja se abre por donde ya circulaba el saneamiento que se iba a sustituir, construido a base de tubería de hormigón.

Dado que las cotas de circulación de las nuevas conducciones coincidían con las ya existentes, no se profundiza más en el terreno.

³ Esta visita debería haber controlado la apertura de la zanja este, sin embargo, un cambio de última hora no notificado, con este arqueólogo ya de camino a la obra, hizo que la visita fuese estéril.

Ilustración 4: 1. Apertura de la zanja oeste, junto a la C/Cercas. 2 y 3. Perfiles de la zanja abierta. 4. Instalación de las tuberías en la zanja.

La **visita número 4** se hace para controlar la apertura de la *Zanja Norte*. Como en el caso anterior, esta zanja aprovecha la ya abierta para la anterior instalación del saneamiento.

Esta zanja deja al descubierto, en su lado sur, una pared de ladrillo de hueco doble, cogido con cemento y recubierto de arena de obra. Esta pared parece contener un suelo de cantos rodados de pequeño tamaño, de un módulo de menos de 10 centímetros, embutidos en tierra.

No se aprecia una pared paralela en el lado norte de la zanja.

Nos parece que estamos ante una cloaca realizada en algún momento de principios del siglo XX a partir del tipo de ladrillo utilizado. Creemos que la cloaca estaría formada por dos paredes de ladrillos, cogidos con cemento, que circulan paralelos, y que acogían un suelo interior, a base de cantos rodados y tierra apisonada. Probablemente estuviese abovedada con ladrillos. Posiblemente, los acondicionamientos de la red de saneamiento hayan afectado a esta construcción, dejando los restos actuales.

Estos restos no se han visto afectados por la construcción, puesto que las pendientes y las anchuras coinciden con la nueva instalación, de tubos de material plástico, y permanecen *in situ*.

Ilustración 5: 1 y 2. Zanja Norte abierta. 3 y 4. Detalle de la estructura de ladrillo localizada y suelo de la misma. 5. Lado norte de la zanja, dónde debiera ir la pared contraria, pero que está afectada por la inserción de tuberías, como la que se ve en la parte baja del jalón.

En reunión de obra mantenida el 31 de mayo, entre la empresa constructora, la Dirección Facultativa y el Ayuntamiento de Grañón, se decidió modificar el proyecto. La modificación consistía en no realizar un colector como el que estaba previsto en el proyecto, sino uno de menor tamaño, aprovechando otras infraestructuras soterradas relacionadas con el hotel existente en el lado oeste de la Plaza de Ávila/Calle Don

ARKEOCLIO

Sancho. La zanja se reducía de tamaño, de 1 metro de anchura se pasaba a unos 40 centímetros.

Ese mismo día, sin comunicación con la dirección del proyecto arqueológico, y sin asistencia del control arqueológico, se abrió la zanja, en una longitud de 30 metros-, se colocaron los tubos y se tapó la zanja.

Esta circunstancia fue conocida por quien suscribe este informe el día 8 de junio. Ese mismo día se dio parte al Servicio de Conservación y Promoción del Patrimonio Histórico Artístico del Gobierno de La Rioja, y el martes 13 de junio este Servicio impone, como medida compensatoria, la apertura de una zanja paralela a la realizada sin control, de las mismas medidas, en longitud, planta y profundidad. Esa zanja se abre el mismo día 13 de junio, con asistencia del control arqueológico.

La **visita número 5** se corresponde con la apertura de la *Zanja Oeste*, de menor anchura de las anteriores. En esta zanja tiene una estratigrafía muy sencilla. En primer lugar, se detecta una capa de color marrón, de naturaleza arcillosa, con presencia de algunos bloques, y que se puede corresponder con la tierra vegetal previa a la construcción de la Plaza de Ávila. Bajo esta se localiza un depósito de color gris, de matriz areno limosa, muy decantada, y de escasa compactación.

Estos materiales se pueden corresponder, según el Mapa Geológico de La Rioja, con depósitos numerados como 9, correspondientes al Pleistoceno–Holoceno y compuesto por materiales detríticos, aluvial y coluviales, generados durante el Cuaternario⁴ desde hace 2,59 millones de años.

⁴ Gobierno de la Rioja, Dirección General de Política Territorial, Sec. de Sistemas de Información Geográfica y Cartografía (2006): Mapa Geológico de La Rioja. Disponible en: <https://www.larioja.org/industria-energia/es/minas/jornadas-estudios-publicaciones-tecnicas/elaboracion-mapa-geologico-rioja>, consultado el 13 de junio de 2023.

Ilustración 6: 1. Apertura de la Zanja oeste. 2 y 3. Perfiles de la zanja, en los que se aprecia una leve capa marrón, sobre un depósito gris, de potencia indefinida. 4. Longitud de la zanja.

Ilustración 7: Montaje sobre el Mapa Geológico de La Rioja, con la ubicación de Grañón y su clasificación.

3. RESULTADOS DEL CONTROL. IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

Los resultados del control arqueológico se pueden calificar como negativos. Salvo la estructura localizada en la *Zanja Norte*, de época contemporánea, no se han detectado ni estructuras, ni cortes, ni depósitos de naturaleza arqueológica.

Entendemos, por tanto, que no ha habido afección al patrimonio arqueológico.

Sin embargo, y dado lo limitado de la actuación arqueológica, entendemos que deben mantenerse las cautelas arqueológicas en la Plaza de Ávila, incluso por donde discurren las infraestructuras soterradas, tanto las que se acaban de instalar, como las existentes.

Aunque nos parece que los depósitos localizados pueden tener naturaleza geológica, también es cierto que no hemos podido verificarlo. Quizás sea recomendable la realización de un estudio geotécnico en la Plaza de Ávila para descartar que estos depósitos puedan tener origen antrópico.

4. PLANOS.

Plano 1: Conjunto urbano de Grañón, con indicación de la zona de actuación, en la Plaza de Ávila, y su relación con la iglesia de San Juan Bautista y el Camino de Santiago, sobre ortofoto de 2020 facilitada por IDE Rioja.

Plano 2: Zona de actuación, en relación con el Camino de Santiago, la iglesia de San Juan Bautista y la C/Cercas, sobre ortofoto de 2020 facilitada por IDE Rioja.

Plano 3: Ubicación de pozos de registro y recorrido de las tuberías de saneamiento a instalar, que representan la afección de mayor profundidad al subsuelo.

Plano 4: Zanjas controladas arqueológicamente.

5. ANEXO FOTOGRÁFICO.

Nº IMAGEN	FECHA	LUGAR	FORMATO	DESCRIPCIÓN	AUTOR	Nº VISITA
IMG_4743	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Plaza Ávila con C/Cercas.	R. VARÓN	0
IMG_4744	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Plaza de Ávila con C/Cercas.	R. VARÓN	0
IMG_4745	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Plaza de Ávila con C/Cercas.	R. VARÓN	0
IMG_4746	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Plaza de Ávila con C/Cercas. Vista hacia la iglesia.	R. VARÓN	0
IMG_4747	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Plaza de Ávila con C/Cercas. Vista hacia la iglesia.	R. VARÓN	0
IMG_4748	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Plaza de Ávila con C/del Caño, capilla de la iglesia.	R. VARÓN	0
IMG_4749	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Plaza de Ávila con C/del Caño, vista del lado sur de la iglesia parroquial.	R. VARÓN	0
IMG_4750	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Lado norte de la Plaza de Ávila y C/Sancho de Grañón.	R. VARÓN	0
IMG_4751	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Infraestructuras soterradas en la esquina de Plaza de Ávila con C/del Caño	R. VARÓN	0
IMG_4752	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Infraestructuras soterradas en la esquina de Plaza de Ávila con C/del Caño	R. VARÓN	0
IMG_4753	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Calle Sancho de Grañón y Plaza de Ávila.	R. VARÓN	0
IMG_4754	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Infraestructuras soterradas.	R. VARÓN	0
IMG_4755	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Desde la C/Sancho de Grañón hacia C/Cercas, Plaza de Ávila	R. VARÓN	0
IMG_4756	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Entrada de la C/Caño en el norte de la Plaza de Ávila, e infraestructuras soterradas.	R. VARÓN	0
IMG_4757	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Entrada de la C/Caño en el norte de la Plaza de Ávila, e infraestructuras soterradas.	R. VARÓN	0
IMG_4758	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Plaza de Ávila con C/Caño, en el NE de la Plaza.	R. VARÓN	0
IMG_4759	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Infraestructuras soterradas.	R. VARÓN	0
IMG_4760	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Lado este de la Plaza de Ávila, desde la C/Caño hacia la C/Cercas.	R. VARÓN	0
IMG_4761	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Parterre interior.	R. VARÓN	0
IMG_4762	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Parterre interior.	R. VARÓN	0
IMG_4763	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Infraestructuras soterradas al lado SE de la Plaza de Ávila con la C/Cercas.	R. VARÓN	0
IMG_4764	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	C/Cercas.	R. VARÓN	0
IMG_4765	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Uno de las tres ruedas de molinos. La situada más al sur en el parterre.	R. VARÓN	0
IMG_4766	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Segunda rueda de molino. Situada en el centro del parterre.	R. VARÓN	0
IMG_4767	23/04/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Tercera rueda de molino. Situada al norte del parterre.	R. VARÓN	0
IMG_4805	19/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Remoción de pavimentos, desde el SE de la Plaza.	R. VARÓN	1

IMG_4806	19/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Remoción de pavimentos, desde el S de la Plaza.	R. VARÓN	1
IMG_4807	19/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Remoción de pavimentos, desde el NE de la Plaza.	R. VARÓN	1
IMG_4808	19/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Remoción de pavimentos, desde el NW de la Plaza.	R. VARÓN	1
IMG_4809	19/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Remoción de pavimentos, desde el W de la Plaza.	R. VARÓN	1
IMG_4810	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Esquina NE de la Plaza.	R. VARÓN	2
IMG_4811	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Esquina NE de la Plaza.	R. VARÓN	2
IMG_4812	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Esquina NE de la Plaza. Arena de obra y tubería a sustituir.	R. VARÓN	2
IMG_4813	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Esquina NE de la Plaza. Arena de obra y tubería a sustituir.	R. VARÓN	2
IMG_4814	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Esquina NE de la Plaza. Arena de obra y tubería a sustituir.	R. VARÓN	2
IMG_4815	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Esquina NE de la Plaza. Arena de obra y tubería a sustituir.	R. VARÓN	2
IMG_4816	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Lado oeste de la Plaza de Ávila. Tuberías colocadas recientemente, y que no se van a sustituir, que dan servicio al hotel.	R. VARÓN	2
IMG_4817	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Lado oeste de la Plaza de Ávila. Tuberías colocadas recientemente, y que no se van a sustituir, que dan servicio al hotel.	R. VARÓN	2
IMG_4818	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Lado oeste de la Plaza de Ávila. Tuberías colocadas recientemente, y que no se van a sustituir, que dan servicio al hotel.	R. VARÓN	2
IMG_4819	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Lado oeste de la Plaza de Ávila. Tuberías colocadas recientemente, y que no se van a sustituir, que dan servicio al hotel.	R. VARÓN	2
IMG_4820	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Lado oeste de la Plaza de Ávila. Tuberías colocadas recientemente, y que no se van a sustituir, que dan servicio al hotel.	R. VARÓN	2
IMG_4821	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Lado oeste de la Plaza de Ávila. Tuberías colocadas recientemente, y que no se van a sustituir, que dan servicio al hotel.	R. VARÓN	2
IMG_4822	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Lado oeste de la Plaza de Ávila. Tuberías colocadas recientemente, y que no se van a sustituir, que dan servicio al hotel.	R. VARÓN	2
IMG_4823	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Lado oeste de la Plaza de Ávila. Tuberías colocadas recientemente, y que no se van a sustituir, que dan servicio al hotel.	R. VARÓN	2
IMG_4824	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Lado oeste de la Plaza de Ávila. Tuberías colocadas recientemente, y que no se van a sustituir, que dan servicio al hotel.	R. VARÓN	2
IMG_4825	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Lado oeste de la Plaza de Ávila. Tuberías colocadas recientemente, y que no se van a sustituir, que dan servicio al hotel.	R. VARÓN	2
IMG_4826	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Lado oeste de la Plaza de Ávila. Tuberías colocadas recientemente, y que no se van a sustituir, que dan servicio al hotel.	R. VARÓN	2
IMG_4827	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Lado oeste de la Plaza de Ávila. Tuberías colocadas recientemente, y que no se van a sustituir, que dan servicio al hotel.	R. VARÓN	2

IMG_4828	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Lado oeste de la Plaza de Ávila. Tuberías colocadas recientemente, y que no se van a sustituir, que dan servicio al hotel.	R. VARÓN	2
IMG_4830	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Vista general de la plaza, desde el centro del lado oeste, hacia el norte.	R. VARÓN	2
IMG_4831	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Vista general de la plaza, desde el centro del lado este, hacia el norte.	R. VARÓN	2
IMG_4832	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Arqueta a sustituir en la esquina SW de la Plaza, con la C/Cercas.	R. VARÓN	2
IMG_4833	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Vista general de la plaza, desde el centro del lado este, hacia el sur.	R. VARÓN	2
IMG_4834	25/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Vista general de la plaza, desde el centro del lado este, hacia el oeste.	R. VARÓN	2
IMG_4852	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Zanja del lado este. Desde la esquina NE de la Plaza, hacia el sur.	R. VARÓN	3
IMG_4853	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Perfil de la zanja del lado este.	R. VARÓN	3
IMG_4854	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Arqueta en la esquina de NE de la Plaza, que se reutiliza.	R. VARÓN	3
IMG_4855	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Perfil de la zanja del lado este. Con tubería paralela anterior que no se elimina.	R. VARÓN	3
IMG_4856	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Acometida a portal, desde la zanja este.	R. VARÓN	3
IMG_4857	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Perfil de la zanja del lado este.	R. VARÓN	3
IMG_4858	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Tubería colocada en la mitad norte de la zanja este.	R. VARÓN	3
IMG_4859	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Perfil de la zanja del lado este. La tubería a sustituir tenía agua, parece que estaba en carga.	R. VARÓN	3
IMG_4860	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Perfil de la zanja del lado este.	R. VARÓN	3
IMG_4861	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Perfil de la zanja del lado este.	R. VARÓN	3
IMG_4862	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Tubería de hormigón que se está sustituyendo.	R. VARÓN	3
IMG_4863	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Perfil de la zanja del lado este.	R. VARÓN	3
IMG_4864	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Perfil de la zanja del lado este.	R. VARÓN	3
IMG_4865	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Zanja del lado este, desde la mitad de la plaza, con agua circulando por la zanja.	R. VARÓN	3
IMG_4866	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Zanja del lado este, desde la mitad de la plaza, con agua circulando por la zanja.	R. VARÓN	3
IMG_4867	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Nº 1 de la Plaza de Ávila.	R. VARÓN	3
IMG_4868	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Perfil de la zanja del lado este.	R. VARÓN	3
IMG_4869	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Perfil de la zanja del lado este.	R. VARÓN	3
IMG_4870	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Trabajos de zanja junto a la esquina SE de la Plaza de Ávila.	R. VARÓN	3
IMG_4871	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Nº 1 de la Plaza de Ávila.	R. VARÓN	3

IMG_4872	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Perfil de la zanja del lado este.	R. VARÓN	3
IMG_4873	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Perfil de la zanja del lado este.	R. VARÓN	3
IMG_4874	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Trabajos de zanja junto a la esquina SE de la Plaza de Ávila.	R. VARÓN	3
IMG_4875	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Trabajos de zanja junto a la esquina SE de la Plaza de Ávila.	R. VARÓN	3
IMG_4876	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Trabajos de zanja junto a la esquina SE de la Plaza de Ávila.	R. VARÓN	3
IMG_4877	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Tubería a sustituir, llena. Probablemente en carga.	R. VARÓN	3
IMG_4878	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Trabajos de zanja junto a la esquina SE de la Plaza de Ávila.	R. VARÓN	3
IMG_4879	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Trabajos de zanja junto a la esquina SE de la Plaza de Ávila.	R. VARÓN	3
IMG_4880	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Trabajos de zanja junto a la esquina SE de la Plaza de Ávila.	R. VARÓN	3
IMG_4881	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Trabajos de zanja junto a la esquina SE de la Plaza de Ávila.	R. VARÓN	3
IMG_4882	26/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Trabajos de zanja junto a la esquina SE de la Plaza de Ávila.	R. VARÓN	3
IMG_4884	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Número 44 de la C/El Caño, norte de la Plaza de Ávila.	R. VARÓN	4
IMG_4885	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Estructura de ladrillo localizada en el perfil sur de la zanja norte.	R. VARÓN	4
IMG_4886	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Estructura de ladrillo localizada en el perfil sur de la zanja norte.	R. VARÓN	4
IMG_4887	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Tubería a sustituir, en el extremo oeste de la zanja norte.	R. VARÓN	4
IMG_4888	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Tubería a sustituir, en el extremo oeste de la zanja norte.	R. VARÓN	4
IMG_4889	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Tubería a sustituir, en el extremo oeste de la zanja norte.	R. VARÓN	4
IMG_4890	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Tubería a sustituir, en el extremo oeste de la zanja norte.	R. VARÓN	4
IMG_4891	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Longitud de la zanja norte, desde su lado oeste.	R. VARÓN	4
IMG_4892	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Longitud de la zanja norte, desde su lado oeste.	R. VARÓN	4
IMG_4893	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Longitud de la zanja norte, desde su lado este.	R. VARÓN	4
IMG_4894	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Longitud de la zanja norte, desde su lado este.	R. VARÓN	4
IMG_4895	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Longitud de la zanja norte, desde su lado este.	R. VARÓN	4
IMG_4896	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Sección limpia de la zanja norte. Estructura de ladrillo, revestimiento de arena, y fondo de grava apisonada.	R. VARÓN	4
IMG_4897	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Sección limpia de la zanja norte. Estructura de ladrillo, revestimiento de arena, y fondo de grava apisonada.	R. VARÓN	4
IMG_4898	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Sección limpia de la zanja norte. Estructura de ladrillo, revestimiento de arena, y fondo de grava apisonada.	R. VARÓN	4
IMG_4899	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Sección limpia de la zanja norte. Estructura de ladrillo, revestimiento de arena, y fondo de grava apisonada. En la primera hilada horizontal se aprecia la junta de cemento para unir los ladrillos.	R. VARÓN	4
IMG_4900	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Suelo de grava apisonada.	R. VARÓN	4

IMG_4901	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Suelo de grava apisonada.	R. VARÓN	4
IMG_4902	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Suelo de grava apisonada.	R. VARÓN	4
IMG_4903	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Suelo de grava apisonada.	R. VARÓN	4
IMG_4904	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Suelo de grava apisonada.	R. VARÓN	4
IMG_4905	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Detalle de los ladrillos de hueco doble, rotos por la acción de la máquina.	R. VARÓN	4
IMG_4906	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓN)		Lado norte de la zanja norte, con tubería en la parte inferior, dónde debería estar la pared de la atarjea que se aprecia en el lado su de la zanja.	R. VARÓN	4
IMG_4908	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Lado norte de la zanja norte, con tubería en la parte inferior, dónde debería estar la pared de la atarjea que se aprecia en el lado su de la zanja.	R. VARÓN	4
IMG_4909	30/05/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Empalme de la zanja norte, con las infraestructuras de la C/Don Sancho.	R. VARÓN	4
IMG_4911	13/06/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Apertura zanja oeste, junto a la esquina NW de la plaza.	R. VARÓN	5
IMG_4912	13/06/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Apertura zanja oeste.	R. VARÓN	5
IMG_4913	13/06/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Apertura zanja oeste.	R. VARÓN	5
IMG_4914	13/06/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Apertura zanja oeste.	R. VARÓN	5
IMG_4915	13/06/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Apertura zanja oeste.	R. VARÓN	5
IMG_4916	13/06/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Apertura zanja oeste.	R. VARÓN	5
IMG_4917	13/06/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Apertura zanja oeste. Colector central.	R. VARÓN	5
IMG_4918	13/06/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Apertura zanja oeste, salto en el colector central para evitar accidentes sobre la infraestructura ya soterrada, en dirección oeste, hacia el hotel.	R. VARÓN	5
IMG_4919	13/06/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Apertura zanja oeste. Final de la apertura.	R. VARÓN	5
IMG_4920	13/06/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Perfil junto al colector central. Algo de tierra vegetal (marrón) sobre arenas grises.	R. VARÓN	5
IMG_4921	13/06/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Perfil junto al colector central. Algo de tierra vegetal (marrón) sobre arenas grises.	R. VARÓN	5
IMG_4922	13/06/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Perfil junto al colector central. Algo de tierra vegetal (marrón) sobre arenas grises.	R. VARÓN	5
IMG_4923	13/06/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Perfil en zanja oeste.	R. VARÓN	5
IMG_4924	13/06/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Perfil en zanja oeste.	R. VARÓN	5
IMG_4925	13/06/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Perfil en zanja oeste.	R. VARÓN	5

IMG_4926	13/06/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Perfil en zanja oeste.	R. VARÓN	5
IMG_4927	13/06/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Perfil en zanja oeste. Inicio de la zanja, al norte de la plaza.	R. VARÓN	5
IMG_4928	13/06/2023	PZA. ÁVILA (GRAÑÓ	JPG	Vista general de la zanja abierta. Proceso de tapado, comenzando por el lado sur.	R. VARÓN	5

IMG_4741.JPG

IMG_4742.JPG

IMG_4743.JPG

IMG_4744.JPG

IMG_4745.JPG

IMG_4746.JPG

IMG_4747.JPG

IMG_4748.JPG

IMG_4749.JPG

IMG_4750.JPG

IMG_4751.JPG

IMG_4752.JPG

IMG_4753.JPG

IMG_4754.JPG

IMG_4755.JPG

IMG_4756.JPG

IMG_4757.JPG

IMG_4758.JPG

IMG_4759.JPG

IMG_4760.JPG

IMG_4761.JPG

IMG_4762.JPG

IMG_4763.JPG

IMG_4764.JPG

IMG_4765.JPG

IMG_4766.JPG

IMG_4767.JPG

IMG_4805.JPG

IMG_4806.JPG

IMG_4807.JPG

IMG_4808.JPG

IMG_4809.JPG

IMG_4810.JPG

IMG_4811.JPG

IMG_4812.JPG

IMG_4813.JPG

IMG_4814.JPG

IMG_4815.JPG

IMG_4816.JPG

IMG_4817.JPG

IMG_4818.JPG

IMG_4819.JPG

IMG_4820.JPG

IMG_4821.JPG

IMG_4822.JPG

IMG_4823.JPG

IMG_4824.JPG

IMG_4825.JPG

IMG_4826.JPG

IMG_4827.JPG

IMG_4828.JPG

IMG_4830.JPG

IMG_4831.JPG

IMG_4832.JPG

IMG_4833.JPG

IMG_4834.JPG

IMG_4852.JPG

IMG_4853.JPG

IMG_4854.JPG

IMG_4855.JPG

IMG_4856.JPG

IMG_4857.JPG

IMG_4858.JPG

IMG_4859.JPG

IMG_4860.JPG

IMG_4861.JPG

IMG_4862.JPG

IMG_4863.JPG

IMG_4864.JPG

IMG_4865.JPG

IMG_4866.JPG

IMG_4867.JPG

IMG_4868.JPG

IMG_4869.JPG

IMG_4870.JPG

IMG_4871.JPG

IMG_4872.JPG

IMG_4873.JPG

IMG_4874.JPG

IMG_4875.JPG

IMG_4876.JPG

IMG_4877.JPG

IMG_4878.JPG

IMG_4879.JPG

IMG_4880.JPG

IMG_4881.JPG

IMG_4882.JPG

IMG_4884.JPG

IMG_4885.JPG

IMG_4886.JPG

IMG_4887.JPG

IMG_4888.JPG

IMG_4889.JPG

IMG_4890.JPG

IMG_4891.JPG

IMG_4892.JPG

IMG_4893.JPG

IMG_4894.JPG

IMG_4895.JPG

IMG_4896.JPG

IMG_4897.JPG

IMG_4898.JPG

IMG_4899.JPG

IMG_4900.JPG

IMG_4901.JPG

IMG_4902.JPG

IMG_4903.JPG

IMG_4904.JPG

IMG_4905.JPG

IMG_4906.JPG

IMG_4908.JPG

IMG_4909.JPG

IMG_4911.JPG

IMG_4912.JPG

IMG_4913.JPG

IMG_4914.JPG

IMG_4915.JPG

IMG_4916.JPG

IMG_4917.JPG

IMG_4918.JPG

IMG_4919.JPG

IMG_4920.JPG

IMG_4921.JPG

IMG_4922.JPG

IMG_4923.JPG

IMG_4924.JPG

IMG_4925.JPG

IMG_4926.JPG

IMG_4927.JPG

IMG_4928.JPG

FÉLIX RAFAEL VARÓN HERNÁNDEZ

Con fecha 27 de abril la Directora General de Cultura dictó la siguiente

“RESOLUCIÓN

Área de Actuaciones del Programa Arqueológico

Expediente: 2023-037

Vistos:

1. Escrito remitido por ARKEOCLÍO en el que comunica que han sido contratados sus servicios por la empresa HIDRYCON BURGOS S.L., adjudicataria de la ejecución del proyecto “**Reurbanización de la Plaza de Ávila**”, en Grañón (La Rioja), para llevar a cabo el **control y seguimiento arqueológico intensivo** en toda la fase de remoción de tierras. Para ello adjunta propuesta técnica, hoja de encargo y solicitud del preceptivo permiso.
2. Informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, en su reunión de 9 de septiembre de 2022 (CPHA-2022/0188).
3. Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, art. 59. Autorizaciones.

La Directora General de Cultura en uso de las atribuciones legalmente conferidas, (Decreto 47/2020 de 3 de septiembre. B.O.R. Nº 116 de 4 de septiembre de 2020)

Resuelve:

Autorizar a **ARKEOCLÍO**, bajo la dirección técnica de D. **FÉLIX RAFAEL VARÓN HERNÁNDEZ**, con DNI: 13.303.113-M, para llevar a cabo el **control arqueológico** de referencia, en los siguientes términos:

- A) En el caso de localizar algún material durante los trabajos a desarrollar se depositará provisionalmente en el Museo de La Rioja, inventariado y siglado, remitiéndose a esta Dirección General una copia del acta de entrega del mismo.
- B) En caso de aparición de sedimentos arqueológicamente fértiles, estructuras históricas o restos humanos en conexión anatómica, una vez limpiados e identificados se informará a esta Dirección General, que determinará la necesidad de ampliar las actuaciones arqueológicas inicialmente previstas.
- C) El director del trabajo se responsabilizará de la calidad y método científico aplicado y comunicará a esta Dirección General la fecha de inicio y finalización de los trabajos arqueológicos. Igualmente deberá remitir una vez finalizado el trabajo un informe exhaustivo y pormenorizado del mismo.
- D) Este permiso tiene validez hasta el 31 de octubre de 2023.

Trasladada a: **FÉLIX RAFAEL VARÓN HERNÁNDEZ**
AYUNTAMIENTO DE GRAÑÓN
MUSEO DE LA RIOJA

Firmado electrónicamente en Logroño por la Directora General de Cultura, **Ana Carmen Zabalegui Reclusa**”

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 1 / 2
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2023/055892	Traslado	Solicitudes y remisiones generales	2023/0373265	
Cargo	Firmante /Observaciones		Fecha/hora	
1	Jefa de Servicio Conservación y Promoción del Patrimonio Histórico			
2				

Lo que traslado para su conocimiento y efectos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer por el Ayuntamiento recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la presente notificación. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, podrá interponerse el requerimiento previo que allí se cita en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la recepción de la presente notificación.

Firmado electrónicamente en Logroño por la Jefa del Servicio de Conservación y Promoción del Patrimonio Histórico Artístico, **María N. González Cabrero**

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 2 / 2
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2023/055892	Traslado	Solicitudes y remisiones generales	2023/0373265	
Cargo		Firmante /Observaciones	Fecha/hora	
1 Jefa de Servicio Conservación y Promoción del Patrimonio Histórico				
2				